

ISic0219

I.Sicily inscription 0219

Language

Latin

Type

funerary

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova,Valentina Mignosa

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Thermae Himeraeae

Place of origin (modern)

Termini Imerese

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Termini Imerese, Museo Civico

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. L(ucius) · Sentius · L(uci) · l(ibertus)

2. Liberalis

3. v(ixit) · a(nnis) · XXX

Apparatus

Text of ILTermini with slight changes based on the photograph
triangle-shaped interpunct

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175732

EDR 076860

EDCS 10900661

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1994.0785

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1977.0336

Bivona, L. 1994. Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese. *Kokalos Supplementi / Sikelika serie storica*. Palermo / Rome. At 144

Ferrua, A 1941. *Analecta sicula. Epigraphica*. 3: 252-270. At 261 no.18

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0219. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334626>